

Artigo

Diversidade e Permanência na Educação Tecnológica: Gênero como Categoria de Análise

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423445>

Jaqueline Santana

<https://orcid.org/0009-0009-0000-8719>

Roberto Kanaane

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Resumo

Este artigo analisa as percepções de estudantes sobre a permanência e os desafios enfrentados por mulheres e pessoas LGBTQIA+ na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A pesquisa, de abordagem mista, foi realizada com 34 estudantes de cursos superiores e de pós-graduação do Centro Paula Souza, por meio de questionários com questões abertas e fechadas. Os resultados revelam a persistência de barreiras institucionais e culturais, bem como a escassez de ações estruturadas de inclusão. Conclui-se que a promoção da equidade de gênero na EPT requer políticas formativas continuadas, revisão curricular e criação de espaços seguros e de acolhimento.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica; Estudos de Gênero; Diversidade; Permanência Estudantil; Inclusão.

Abstract

This article analyzes students' perceptions regarding the retention and challenges faced by women and LGBTQIA+ individuals in Professional and Technological Education (PTE). The mixed-method research was conducted with 34 undergraduate and graduate students from Centro Paula Souza, through questionnaires containing both open and closed-ended questions. The results reveal the persistence of institutional and cultural barriers, as well as a lack of structured inclusion initiatives. It is concluded that promoting gender equity in PTE requires continuous training policies, curriculum review, and the creation of safe and welcoming spaces.

Keywords: Professional and Technological Education; Gender Studies; Diversity; Student Retention; Inclusion.

1 Introdução

A educação profissional tecnológica ao oferecer oportunidade de formação ampla de estudantes se apresenta como uma condição transformadora e inclusiva, possibilitando perspectivas significativas, visando garantir um espaço democrático e de pertencimento.

A EPT (Educação Profissional Tecnológica) tem o potencial de transformar a realidade de grupos historicamente excluídos, considerando mulheres e pessoas LGBTQIA+. Segundo Almeida e Santos (2020), ao possibilitar o acesso à educação técnica e tecnológica, a Educação Profissional promove não apenas a inserção no mercado de trabalho, mas também a emancipação social.

A promoção da equidade de gênero na Educação Profissional beneficia os indivíduos, o mercado de trabalho e a sociedade como um todo. Segundo Rodrigues e Lima (2020), a diversidade contribui para a inovação, melhora a produtividade e fomenta uma economia mais equitativa. Além disso, ambientes educacionais inclusivos formam cidadãos mais conscientes e preparados para lidar com as complexidades de uma sociedade plural.

Tem-se a importância da Educação Profissional na construção de um “projeto de Brasil”; entretanto, as primeiras mulheres só começaram a se formar nas Escolas Politécnicas, a partir da segunda década do século XX, sendo possivelmente Iracema da Nóbrega Dias, formada em 1921 pela Universidade de São Paulo (USP), a pioneira entre as engenheiras no Brasil (CABRAL, 2010); segundo dados de 2015 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP).

Em função do exposto, questiona-se: quais os fatores que influenciam na permanência de mulheres na academia, especialmente na educação profissional e tecnológica?

Tem-se como objetivo geral: analisar os fatores que influenciam a presença de mulheres no ambiente acadêmico da Educação Profissional e Tecnológica. Quanto ao objetivo específico: identificar a permanência feminina e pessoas LGBTQIA+ no contexto educacional.

2 Referencial Teórico

O conceito de gênero tem sua origem na linguística e, ao longo do tempo, foi transferido à sexologia e posteriormente ao feminismo (CARVALHO; RABAY, 2015). Presentemente, a diferenciação entre sexo e gênero corresponde à distinção entre biologia (sexo) e construções culturais das características consideradas femininas e masculinas (gênero). Essas construções, embora estejam relacionadas à biologia, não derivam dela nem estão subordinadas a ela (PISCITELLI, 2012).

Historicamente, a apropriação do conceito de gênero pelas feministas acadêmicas buscou destacar a natureza predominantemente social da subordinação das mulheres, contrapondo-se ao uso histórico do determinismo biológico como justificativa para tal subordinação, baseada na suposta fragilidade muscular e capacidade reprodutiva, segundo a perspectiva da divisão sexual/social do trabalho (CARVALHO; RABAY, 2015).

Em todos os contextos sociais onde há interação entre homens e mulheres, é possível perceber a superioridade da masculinidade sobre a feminilidade, e os ambientes acadêmicos não são uma exceção. (SCHERER, 2016). A omissão da identidade de gênero do pesquisador – que, durante a maior parte da história, foi um sujeito masculino – em trabalhos acadêmicos não apenas ignora a influência do pesquisador sobre o objeto de estudo (pois não existe neutralidade), como também estabelece a perspectiva masculina como verdade imutável e universal. Segundo Lima (2021), essa invisibilização reforça a manutenção de estruturas acadêmicas predominantemente masculinas, em que a produção do conhecimento tende a perpetuar valores e perspectivas excludentes.

Apesar dessa barreira sociocultural e de outras barreiras práticas como a distribuição desigual das tarefas acadêmicas, atribuindo a sobrecarga com atividades administrativas e de ensino em detrimento da pesquisa. Assédio moral e sexual velado, que limita a participação ativa e confiante das mulheres, assim como as redes de cooperação masculinas que tendem a excluir mulheres de espaços decisórios e produtivos.

Os espaços de fala e produção acadêmica vêm sendo reivindicados pelas mulheres, que têm conquistado maior visibilidade dentro da academia. Contudo, Santos (2022) destaca

**XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

**Programas Profissionais de Pós-Graduação:
perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais**

que ainda persistem espaços predominantemente masculinos e femininos, e que a inserção feminina em áreas tradicionalmente dominadas por homens enfrenta desafios institucionais, culturais e estruturais.

As diferenças nos papéis de gênero, impostas historicamente por determinações biológicas, colocam os homens em vantagem sobre as mulheres, que são tradicionalmente associadas à emotividade e ao cuidado, incluindo a educação e a responsabilidade de educar. A socialização masculina, associada à força, racionalidade e virilidade, perpetua um padrão de superioridade desde o nascimento, que se manifesta em todas as esferas sociais (SCOTT, 1986). A diferenciação na socialização é, portanto, essencial para entender como homens e mulheres perpetuam ou subvertem estereótipos de gênero.

Conseqüentemente a concepção de gênero também influencia no valor social atribuído às ocupações no mercado de trabalho e atua do mesmo modo na universidade, onde as mulheres, ainda que presentes em número crescente, não se distribuem de modo uniforme pelas diferentes 'vocações' (BARRETO, 2014). Os cursos mais femininos, que concentram menos de 10% de estudantes do sexo masculino, permanecem associados ao cuidado e à educação. Por outro lado, os cursos voltados ao gênero masculino também apresentam baixo percentual de presença feminina, ou seja, aqueles voltados à área tecnológica, como as engenharias (BARRETO, 2014).

Na divisão sexual do trabalho, o trabalho masculino é distinto do realizado pelo trabalho feminino, havendo valorização acentuada. Segundo Barreto (2014)

“Os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros moldam, definitivamente, o significado atribuído às ocupações e às carreiras, pois é comum o entendimento de que há carreiras mais afeitas às mulheres e carreiras propriamente masculinas. Como consequência, o gênero também influencia no valor social atribuído às ocupações no mercado de trabalho e atua do mesmo modo na universidade, onde as mulheres, ainda que presentes em número crescente, não se distribuem de modo uniforme pelas diferentes 'vocações' (BARRETO, 2014, p. 10).”

A complexidade do conceito de trabalho no capitalismo contemporâneo não pode ser reduzida a uma definição simplista, especialmente após séculos de evolução e conquistas dos direitos trabalhistas. O trabalho pode ser visto como um conjunto de atividades, produtivas ou não, que possuem um objetivo específico. Tradicionalmente, o trabalho é interpretado sob duas perspectivas principais: a primeira, de caráter filosófico e religioso, associa o trabalho ao fardo, sacrifício e desgaste; a segunda, valoriza positivamente o trabalho, enaltecendo a força. (HIRATA, 2019).

Essa centralidade do trabalho, embora muitas vezes compartilhe um objetivo comum, pode assumir diferentes significados dependendo da importância atribuída pelo indivíduo. O trabalho pode ser associado ao ganho monetário, ao desenvolvimento psicológico, à ocupação do tempo, e às interações sociais e afetivas, como aquelas relacionadas à comunidade, à religião, ao lazer ou à família. Segundo Antunes (2009), dessa forma, o trabalho transcende o mero ganho financeiro, atuando como um mecanismo de manutenção de ciclos sociais e de atribuição de valores distintos.

No que concerne ao trabalho e à associação às questões de gênero, tem-se que os estudos de gênero ainda são marginalizados nos currículos da maioria dos cursos superiores (CARVALHO; RABAY, 2015). Segundo Barreto (2014), “o fato de as mulheres serem maioria entre estudantes universitários brasileiros é um evento relativamente recente, considerando que, em 1956, elas representavam 26% do total de matriculados/as e, em 1971, representavam 40%” (BARRETO, 2014, p. 14). Mais recentemente, conforme dados do Censo da Educação Superior, as mulheres constituem 57,2% das matrículas em cursos de graduação no Brasil (INEP, 2022).

Conseqüentemente, a perspectiva em investigar a temática em pauta converge à possibilidade em identificar junto aos discentes em que circunstâncias o trabalho realizado por mulheres, vem preenchendo os espaços socioprofissional e acadêmico. Neste sentido, buscou-se investigar a percepção de discentes, na cidade de São Paulo, sob uma amostra não probabilística, como o grupo social – discente – identifica o papel de mulheres diante da profissionalização e da inserção no mercado de trabalho.

3 Método

**XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

**Programas Profissionais de Pós-Graduação:
perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais**

Este estudo adota uma abordagem metodológica conjugada, de caráter descritivo e exploratório, com o objetivo de compreender e analisar os desafios e as perspectivas relacionados às questões de gênero no contexto da Educação Profissional Tecnológica (EPT). Tal escolha metodológica justifica-se pela complexidade do tema, que envolve aspectos históricos, sociais, culturais e institucionais, demandando uma análise ampla e aprofundada.

Para operacionalizar o estudo, a coleta de dados processou-se com questionários contendo perguntas abertas e fechadas com estudantes da Educação Profissional, seja no âmbito da graduação quanto na pós-graduação, em nível de mestrado. A análise orientou-se por um enfoque qualitativo, permitindo investigar as narrativas e significados atribuídos pelos participantes às questões de gênero.

Ao conjugar as abordagens descritiva e exploratória, o estudo buscou não apenas mapear e caracterizar as tendências quanto a gênero na EPT, apresentando estratégias visando dimensionar e sugerir a construção de um ambiente mais inclusivo e integrativo .

Essa constatação reforça o compromisso deste estudo em adotar uma análise fundamentada, que considere as múltiplas dimensões implicadas nas questões de gênero na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) — entre elas, a dimensão histórica, marcada pela reprodução de estereótipos; a social, que envolve desigualdades de oportunidades; a cultural, sustentada por normas e padrões de comportamento; e a institucional, relacionada às políticas, práticas e estruturas organizacionais. Ao final, espera-se que os resultados contribuam não apenas para o avanço do conhecimento acadêmico, mas também para a formação de educadores comprometidos com perspectivas equitativas e inclusivas, em consonância com as condições e desafios da sociedade brasileira.

A escolha do questionário com questões abertas e fechadas teve como objetivo obter uma compreensão abrangente sobre os desafios e perspectivas de gênero na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), articulando padronização de dados e exploração de aspectos subjetivos. Os questionários, amplamente utilizados em pesquisas sociais pela eficiência na coleta sistemática de informações em grandes grupos (Creswell, 2014),

foram elaborados para tratar de temas como percepção de desigualdades, avaliação de políticas institucionais e experiências individuais no ambiente educacional.

As questões fechadas permitiram análises quantitativas, possibilitando comparações entre diferentes grupos de respondentes, conforme ressaltado por Gil (2008). Quanto as abertas buscaram aprofundar percepções, opiniões e vivências, incorporando subjetividades que dificilmente emergem de respostas padronizadas. (MINAYO, 2017). No caso deste estudo, foram abordadas práticas pedagógicas inclusivas e sugestões sobre equidade de gênero na EPT.

A aplicação dos questionários ocorreu tanto presencialmente quanto online, ampliando o alcance da pesquisa e assegurando a participação dos respondentes, em consonância com Freitas et al. (2000), que destacam a importância de considerar as características do público-alvo.

A abordagem qualitativa foi central para compreender significados e experiências em profundidade, valorizando contextos sociais, culturais e institucionais (SOARES, 2023). A análise reflexiva, integrada a esse processo, possibilitou interpretar narrativas abertas de modo crítico, reconhecendo padrões, contradições e implicações (CUNHA; AMADO, 2015). Em complemento, a abordagem quantitativa, fundamentada em estatística descritiva, permitiu mapear tendências e validar os achados qualitativos, ampliando a consistência das inferências (SANTOS, 2020).

4 Resultados e Discussão

A pesquisa de campo foi composta com a participação de 34 estudantes dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação Profissional, Curso Superior em Gestão de Turismo, Curso Superior de Tecnologia em Mecânica de Precisão e Curso Superior de Tecnologia em Soldagem, a respeito das questões de gênero, diversidade e equidade no ambiente educacional. As experiências relatadas pelos participantes também revelaram nuances sobre o mundo do trabalho, apontando os possíveis desafios enfrentados por mulheres ao se inserirem em áreas técnicas.

A distribuição por gênero dos respondentes revelou uma predominância do público feminino (52%), em relação ao masculino (48%), ver gráfico 1. Apesar da proximidade

numérica, a análise da representatividade e da vivência de discriminação evidencia que a paridade quantitativa não se traduz, necessariamente, em equidade qualitativa nas experiências relatadas. Como destaca Lima (2021), a presença de mulheres em determinados espaços não assegura, por si só, a superação das assimetrias de poder e das práticas discriminatórias, frequentemente enraizadas mesmo em contextos que se pretendem igualitários.

Gráfico 1: Divisão de Gênero por Curso

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação à identificação com a comunidade LGBTQIA+, 28% dos respondentes se declararam parte desse grupo, número que evidencia a diversidade sexual e de gênero existente na instituição. No entanto, apenas 20% consideram a representatividade como “alta”, enquanto 40% a classificam como “moderada”, 25% como “baixa” e 15% como “muito baixa”. Essa percepção corrobora os estudos de Facchini e França (2009), que destacam estigmatização que acompanham a experiência de pessoas LGBTQIA+ nos espaços educacionais, muitas vezes permeados por silêncios institucionais e lacunas no enfrentamento da discriminação.

A vivência ou presença de discriminação de gênero foi relatada por 32% dos participantes. Tal dado revela que, embora a maioria (68%) não tenha presenciado situações explícitas de preconceito, há uma parcela significativa da comunidade que vivencia ou observa práticas discriminatórias. Essa realidade é evidenciada por autoras como Louro (1997), que aponta como o ambiente escolar pode tanto reproduzir quanto combater

desigualdades de gênero, dependendo de suas práticas pedagógicas e posicionamentos institucionais.

No que diz respeito à presença do tema de gênero nas disciplinas, 50% afirmaram que o tema não é abordado e 30% indicaram que aparece raramente. Apenas 20% relataram uma abordagem mais consistente. Esses dados reforçam a constatação de que há uma lacuna na formação crítica dos estudantes, o que impacta no desenvolvimento de uma consciência mais sensível às questões de gênero. Conforme destaca Carneiro (2005), a ausência de discussões sobre diversidade e desigualdade no currículo contribui para a reprodução de estruturas opressivas e para o silenciamento de vozes dissidentes.

A percepção sobre estratégias institucionais de inclusão também se mostrou relevante: 45% dos respondentes afirmaram não perceber ações nesse sentido, 30% não souberam responder e apenas 25% reconheceram sua existência. Esse quadro evidencia a falta de articulação institucional, caracterizando o que Gomes (2012) denomina de “inclusão protocolar” — ações pontuais e descontinuadas que não garantem efetividade na promoção da equidade e do respeito à diversidade.

No que concerne a participação em iniciativas sobre gênero (apenas 22%) indicam a necessidade de maior investimento em eventos, projetos e ações educativas que sensibilizem a comunidade. Tal cenário demanda o repensar da gestão institucional, conforme propõem Scott e Oliveira (2020), ao enfatizarem a importância de políticas de formação continuada e espaços de diálogo permanentes nas instituições de ensino.

A avaliação das oportunidades no mercado de trabalho revelou as respectivas percepções: 35% dos estudantes consideram as oportunidades neutras, 30% desfavoráveis ou muito desfavoráveis, e apenas 35% as avaliam como favoráveis, ver gráfico 2. Esses dados refletem uma realidade de desigualdades estruturais de gênero e sexualidade que ultrapassam os muros da escola e se expressam no mundo do trabalho, como demonstrado por Hirata e Kergoat (2007), ao discutirem a persistência da divisão sexual do trabalho e a precarização das condições laborais enfrentadas especialmente por mulheres e pessoas LGBTQIA+.

Gráfico 2: Relação entre Representatividade e Oportunidade de Trabalho

Programas Profissionais de Pós-Graduação:
perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais

Fonte: Elaborado pelos autores

Em síntese, os dados evidenciam que, embora haja diversidade no corpo discente, as ações institucionais voltadas à promoção da equidade de gênero e sexualidade ainda se mostram frágeis e pouco articuladas. É fundamental que a instituição, enquanto espaço formativo, adote uma postura proativa e comprometida com a inclusão e a valorização da diversidade, enfrentando as desigualdades históricas e culturais que permeiam o ambiente educacional. Como ressalta Lima (2021), a efetividade de políticas de equidade de gênero na Educação Profissional depende de ações estruturais e contínuas, e não apenas de iniciativas pontuais e simbólicas.

As respostas coletadas por meio das perguntas abertas revelam um panorama complexo e multifacetado sobre a inclusão de gênero e a diversidade no contexto da educação profissional e tecnológica. A partir dos relatos, observou-se tanto a existência de práticas proativas quanto a persistência de desafios estruturais, simbólicos e institucionais.

Sobre a participação em atividades e programas relacionados a gênero e diversidade, os(as) respondentes relataram experiências em workshops, seminários, palestras e ações pontuais voltadas à equidade de gênero e ao letramento *queer*, destacando a presença de eventos temáticos como "um dia voltado para o público LGBPTQIA+" e a realização de

“lives” e discussões em sala de aula. No entanto, destaca-se a reflexão: *“Porém, não vejo mudança nas práticas institucionais.”*

Essa percepção remete à análise de Saffioti (2004), para quem as estruturas sociais e institucionais mantêm a hierarquia de gênero mesmo em contextos em que o discurso de igualdade se propaga. A autora já alertava que mudanças simbólicas, como a promoção de eventos, não garantem transformações reais se não acompanhadas por mudanças nas relações de poder.

Tem-se que “muito do conteúdo era discutido sobre uma perspectiva de gênero” mostra que há espaços que caminham na direção da inclusão, mas essa não é uma realidade amplamente disseminada. Louro (1997) argumenta que a abordagem de gênero deve estar integrada ao currículo e não restrita a ações pontuais, pois o conhecimento escolar carrega marcas culturais que podem (re)produzir desigualdades se não forem desconstruídas.

Em relação as proposições para tornar o curso mais inclusivo, as sugestões apresentadas pelos(as) participantes convergem para quatro grandes eixos: (1) formação docente, (2) reformulação curricular, (3) criação de espaços seguros e (4) comunicação institucional.

A crítica à atuação de professores, como no trecho “instruções para a equipe de professores não deixarem a influência religiosa externar seus preconceitos contra a comunidade LGBTQIA+”, revela a necessidade de políticas formativas que enfrentem o preconceito com base na laicidade da educação pública. Hooks (1994) já indicava que o espaço educacional é também um local de disputa ética e política, e que o ensino crítico deve acolher as diferenças sem se tornar um palco para a reprodução de violências simbólicas.

A proposta de *“realizar oficinas regulares para atualizar a equipe sobre terminologias, direitos e desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+”* está em sintonia com a recomendação de Bento (2011), que enfatiza o papel da educação como promotora de reconhecimento e respeito à diversidade sexual e de gênero, superando a invisibilidade histórica dessas pautas nos currículos escolares.

**XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

**Programas Profissionais de Pós-Graduação:
perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais**

Da mesma forma, a sugestão de *“criar grupos de apoio e espaços seguros onde alunos LGBTQIA+ possam compartilhar suas experiências”* aponta para a necessidade de institucionalizar políticas de escuta e acolhimento. Como lembra Almeida (2010), espaços seguros são essenciais para a permanência e sucesso de estudantes LGBTQIA+, especialmente em ambientes tradicionalmente marcados por normas cis heteronormativas.

A preocupação com a linguagem de docentes — “professores não falarem coisas tão machistas ou ficarem tratando as mulheres como algo especial” — evidencia a perpetuação de microagressões de gênero. Essa dimensão, embora sutil, está entre as formas mais recorrentes de discriminação e, como destaca Garcia (2009), reforça padrões patriarcais que se escondem sob discursos aparentemente inofensivos.

Em uma seção aberta para comentários adicionais, as considerações finais reforçam a ambivalência entre avanços e resistências institucionais. Um dos(as) respondentes afirma: *“A ciência não é neutra, mas a abordagem de temas como racismo, diversidade e inclusão, especialmente no campo da educação profissional, poderia ser mais consistente e amplamente promovida.”* Este ponto dialoga com a crítica feminista à neutralidade da ciência, discutida por autoras como Schiebinger (2001) e por brasileiras como Diniz (2012), que evidenciam como o conhecimento científico pode reproduzir desigualdades quando ignora marcadores sociais como gênero, raça e classe.

A declaração *“Apesar de em ambas as instituições existir ‘equilíbrio’ de gênero nos cargos, observo uma mentalidade ultrapassada nas questões de gênero ou uma tentativa de não entrar nessa seara nas discussões”* mostra que a representação numérica de mulheres ou pessoas LGBTQIA+ não é suficiente: é necessário enfrentar a cultura institucional que muitas vezes neutraliza ou desqualifica os debates sobre diversidade. Como pontua Bruschini (2007), a inserção feminina no mercado de trabalho e na educação técnica não rompe automaticamente com os estereótipos de gênero.

A observação de que *“muitos alunos precisam conciliar a faculdade com o trabalho [...] e às vezes acabam ouvindo que quem não tem condições de se manter e ficar somente no curso, não deveria estar dentro da instituição”* evidencia uma sobreposição de

desigualdades — de classe, de tempo e de acolhimento — que também necessitam ser incluídas nas políticas inclusivas. Isso dialoga com a interseccionalidade proposta por autoras como Akotirene (2018), que aponta para a necessidade de se considerar as múltiplas opressões que atravessam os sujeitos.

5 Considerações Finais

As respostas analisadas evidenciam que, embora existam iniciativas voltadas à promoção da inclusão e diversidade de gênero no contexto da educação profissional, elas ainda são marcadamente pontuais, muitas vezes desarticuladas das práticas institucionais e carentes de continuidade e profundidade crítica. A presença de eventos e atividades específicas, como palestras e oficinas, é positiva, mas insuficiente diante da complexidade dos desafios enfrentados por estudantes e profissionais LGBTQIA+ e por mulheres em contextos educacionais.

Os relatos também demonstram a centralidade do corpo docente nas experiências de acolhimento (ou exclusão) dos(as) discentes. A recorrência de episódios de discriminação ainda que por meio de microagressões ou silenciamentos, aponta para a necessidade de formação continuada em gênero, diversidade e direitos humanos, como elemento estruturante das políticas institucionais. Assim, torna-se necessário transcender a lógica dos eventos isolados e investir em ações formativas integradas ao Projeto Pedagógico Institucional, alinhadas à legislação vigente e aos princípios da educação como direito social.

Além disso, a ausência de espaços institucionalizados de escuta, acolhimento e apoio aos sujeitos que vivenciam situações de vulnerabilidade de gênero revela um déficit na dimensão humana da gestão educacional. Tal lacuna compromete a permanência e o sucesso escolar desses(as) estudantes e reforça a urgência de políticas públicas que considerem, de forma interseccional, as dimensões de gênero, sexualidade, raça e classe.

Dessa forma, o estudo reforça o papel estratégico da educação profissional como ambiente não apenas de qualificação técnica, mas de formação cidadã. Para tanto, é imprescindível que as instituições educativas assumam uma postura proativa frente às

**XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

**Programas Profissionais de Pós-Graduação:
perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais**

desigualdades de gênero, incorporando de forma transversal os princípios da equidade, da justiça social e do respeito às diferenças.

Do exposto tem-se que a transformação institucional não ocorrerá de maneira espontânea. Ela requer o comprometimento de gestoras(es), docentes e demais agentes educacionais com um projeto pedagógico crítico, inclusivo e emancipador, que não apenas tolere, mas celebre a diversidade como valor ético, político e educacional. É importante destacar que os dados obtidos nesta pesquisa não esgotam a complexidade das questões de gênero na educação profissional. Considera-se oportuno destacar que estudos posteriores com amostras mais robustas certamente poderão ampliar o escopo deste estudo, trazendo à tona posições distintas frente à temática em pauta, além de possibilitar a generalização dos resultados.

Referências

ABDALLA, M. M.; OLIVEIRA, L.G. L.; AZEVEDO, C. E. F.; GONZALEZ, R.K. Qualidade em pesquisa qualitativa organizacional: tipos de triangulação como alternativa metodológica. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 19, n. 1, p. 66-98, 2018. Disponível em: <https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/578>.

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen, 2018. (Coleção Feminismos Plurais).

ALMEIDA, C. **Educação e diversidade sexual**: desafios e possibilidades. São Paulo: Cortez, 2010.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRETO, A. **Gênero e desigualdades no ensino superior**: trajetórias acadêmicas e profissionais. Brasília: Editora UNB, 2014.

BENTO, B. **A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual**. São Paulo: Editora UFMG, 2011.

BRUNING, C.; GODRI, L.; TAKAHASHI, A. R. W.. Triangulação em estudos de caso: incidência, apropriações e mal-entendidos em pesquisas da área de administração. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 19, n. 2, p. 277-307, 2018. Disponível em: <https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/889>.

BRUSCHINI, C. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos 50 anos. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 537-572, 2007.

CARNEIRO, S. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

CARVALHO, M. do C.; RABAY, G. **Gênero e educação**: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2015.

CRESWELL, J. W. **Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach**. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.

DINIZ, D. **O que é deficiência?** São Paulo: Brasiliense, 2012. (Coleção Primeiros Passos).

FACCHINI, R.; FRANÇA, I. Dissidências sexuais e de gênero: desconstruções e reinvenções. In: FACCHINI, R.; PELÚCIO, L. (Org.). **Dissidências sexuais: uma cartografia das experiências e práticas**. São Paulo: Garamond, 2009. p. 13-34.

FREITAS, H. et al. Construção de um instrumento de coleta de dados para pesquisa: survey. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 4, n. 2, p. 31-49, 2000.

GARCIA, C. C. **A construção social da diferença sexual**. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, N. L. **Educação e relações raciais: apostando na formação de professores**. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

HIRATA, H.; KERGOAT, D. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 37, p. 595-609, 2007.

HOOKS, B. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013 [1994].

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Superior 2022: notas estatísticas**. Brasília: Inep, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/censo-da-educacao-superior-2022>.

LIMA, C. S. **Desafios de gênero na educação profissional: avanços e lacunas**. Brasília: Editora IFB, 2021.

LIMA, K. S. Gênero e educação profissional: o lugar das mulheres nos cursos técnicos. **Revista Retratos da Escola**, v. 15, n. 33, p. 375-391, 2021.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação**: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.

PISCITELLI, A. Gênero: uma categoria útil para a análise das relações sociais? **Revista Estudos Feministas**, v. 20, n. 2, p. 373-400, 2012.

RODRIGUES, A.; LIMA, R. A diversidade de gênero e sua relação com a inovação organizacional. **Revista Brasileira de Gestão e Inovação**, v. 6, n. 2, p. 200-218, 2020.

SAFFIOTI, H. I. B. **Gênero, patriarcado, violência**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SANTOS, K. da S.; RIBEIRO, M. C.; QUEIROGA, D. E. U. de; SILVA, I. A. P. da; FERREIRA, S. M. S. O uso de triangulação múltipla como estratégia de validação em um estudo qualitativo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 2, p. 655-664, 2020. Disponível em: <https://scielosp.org/article/csc/2020.v25n2/655-664>.

SANTOS, M. A. **Educação profissional e as desigualdades de gênero no Brasil contemporâneo**. São Paulo: Cortez, 2022.

SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Revista Educação & Realidade**, v. 11, p. 71-99, 1986.

SCOTT, J.; OLIVEIRA, M. T. G. Formação docente e questões de gênero: o necessário e o possível. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 101, n. 258, p. 265- 283, 2020.

SOARES, P. C. **Gênero e educação tecnológica: perspectivas críticas**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2023.

TENENTE, L. Mulheres na engenharia: desafios e conquistas. **Revista Brasileira de Educação Tecnológica**, v. 12, n. 1, p. 89-105, 2017.